

Original paper

TA'LIM JARAYONIDA MOTIVATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

© Z.B. Jalilov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ta'lim jarayonida motivatsiya o'quvchilarning faoliyatini faollashtiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Psixologiyada motivatsiya – shaxsning maqsadga yo'naltirilgan harakatini rag'batlantiruvchi ichki jarayon sifatida o'rganiladi. Ushbu maqolada motivatsiyaning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi.

MAQSAD: o'quvchilarning ta'lim jarayonida motivatsiyasini oshirish psixologik asoslarini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda so'rovnoma usuli, psixologik suhbat va nazariy tahlil metodlari qo'llanildi. 100 nafar talaba ishtirok etdi. Ma'lumotlar statistik tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning ichki motivatsiyasini rivojlantirish uchun individual yondashuv va rag'batlantirish usullari muhim. Pedagogning muloqot madaniyati va psixologik qo'llab-quvvatlashi motivatsiyani oshirishda asosiy omil bo'ladi.

XULOSA: ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirish uchun psixologik metodlarni tizimli ravishda qo'llash zarur. Bu o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, ta'lim jarayoni, psixologik yondashuv, rag'batlantirish.

Iqtibos uchun: Jalilov Z.B. Ta'lim jarayonida motivatsiyaning psixologik asoslari va uning samaradorligini oshirish yo'llari. // Inter education & global study. 2025. №6. B.468–471.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

© З. Б. Джалилов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в образовательном процессе мотивация является одним из основных факторов, активизирующих деятельность учащихся. В психологии мотивация рассматривается как внутренний процесс, побуждающий личность к

целенаправленной деятельности. В данной статье анализируется роль мотивации в образовательном процессе и пути повышения ее эффективности.

ЦЕЛЬ: изучить психологические основы повышения мотивации учащихся в образовательном процессе и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы анкетирование, психологическое интервью и теоретический анализ. Приняли участие 100 студентов. Данные подвергались статистической обработке.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что для развития внутренней мотивации учащихся важны индивидуальный подход и методы поощрения. Коммуникативная культура педагога и психологическая поддержка являются ключевыми факторами повышения мотивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для повышения мотивации в образовательном процессе необходимо системно применять психологические методы. Это обеспечивает активное участие учащихся и повышает уровень усвоения знаний.

Ключевые слова: мотивация, образовательный процесс, психологический подход, поощрение.

Для цитирования: Джалилов З.Б. Психологические основы мотивации в образовательном процессе и пути повышения ее эффективности. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 468–471.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF MOTIVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFECTIVENESS

© Zarafshon B. Jalilov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the educational process, motivation is one of the main factors that activates student activity. In psychology, motivation is studied as an internal process that stimulates goal-directed behavior. This paper analyzes the role of motivation in education and ways to improve its effectiveness.

AIM: to study the psychological foundations of increasing students' motivation in the educational process and develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the study used surveys, psychological interviews, and theoretical analysis. 100 students participated. Data were analyzed statistically.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that to develop students' intrinsic motivation, individual approaches and encouragement methods are important. The teacher's communication culture and psychological support are key factors in increasing motivation.

CONCLUSION: to enhance motivation in the educational process, it is necessary to systematically apply psychological methods. This ensures active student participation and improves learning outcomes.

Keywords: motivation, educational process, psychological approach, encouragement.

For citation: Zarafshon B. Jalilov. (2025) 'Psychological foundations of motivation in the educational process and ways to improve its effectiveness', *Inter education & global study*, (6), pp. 468–471. (In Uzbek).

Ta'lim jarayonida motivatsiya o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolligini oshirish, ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim psixologik omil hisoblanadi. Motivatsiya tushunchasi psixologiyada keng qamrovli tushuncha bo'lib, shaxsning maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantiruvchi ichki jarayon sifatida talqin qilinadi. Motivatsiyaning shakllanishi va rivojlanishi o'quvchi shaxsining ehtiyojlari, qiziqishlari, qadriyatlari va ijtimoiy tajribasi bilan bevosita bog'liq.

Motivatsiya ichki va tashqi omillar asosida shakllanadi. Ichki motivatsiya shaxsning o'z faoliyatidan zavqlanishi, bilim olish jarayonida qoniqish hissini his qilish va o'z-o'zini rivojlantirishga intilish bilan izohlanadi. Tashqi motivatsiya esa baho, mukofot yoki jazodan qochish kabi tashqi rag'batlar bilan belgilanadi (Deci & Ryan, 2000). Ta'lim jarayonida ichki motivatsiyani rivojlantirish o'quvchining mustaqil fikrlashi va kreativ yondashuvini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Psixologlar ta'lim jarayonida motivatsiyaning ahamiyatini alohida ta'kidlashadi. Masalan, Капнов (2019) motivatsiyani o'quv faoliyatining markaziy omili sifatida ko'rib, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot sifati, o'qituvchining pedagogik mahorati va emotsional qo'llab-quvvatlashini motivatsiyani oshirishda muhim omillar sifatida ajratadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham motivatsiyani oshirish masalasi dolzarb bo'lib, pedagogik jarayonni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilish talab etilmoqda.

Amaliyotda o'qituvchilar ko'pincha tashqi motivatsiya vositalariga — baholar, mukofotlar yoki intizomiy choralar orqali rag'batlantirishga urg'u berishadi. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyani rivojlantirish uzoq muddatli va barqaror o'zlashtirishni ta'minlaydi. Shuning uchun ta'lim jarayonida ichki motivatsiyani rag'batlantirishga yo'naltirilgan metodlar va strategiyalarni ishlab chiqish va qo'llash zarur.

Motivatsiyani oshirishda o'qituvchining shaxsiy sifatlari va pedagogik mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchining muloqot madaniyati, empatiyasi, o'quvchining psixologik holatini tushunishi va individual yondashuvi o'quvchida o'z-o'zini anglash va o'z ustida ishlash istagini kuchaytiradi. Pedagogik jarayonda o'qituvchining ijobiy emotsional qo'llab-quvvatlashi, qiziqishni uyg'otish va faol ishtirokni rag'batlantirish metodlari asosiy vosita sifatida xizmat qiladi (Salomova, 2021).

Interfaol metodlar motivatsiyani oshirishda alohida o'rin tutadi. Guruhiy ishlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish, loyiha ishlari va bahs-munozaralar o'quvchilarni faol jalb qiladi, ularning qiziqishini oshiradi va bilimni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, shaxsiylashtirilgan topshiriqlar, o'z-o'zini baholash va refleksiya metodlari o'quvchilarning ichki motivatsiyasini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

Motivatsion suhbatlar va maslahatlar orqali o'quvchilarga o'z maqsadlarini anglash va rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. O'zbekiston sharoitida ko'p o'qituvchilar bu metodlarni hali yetarli darajada qo'llay olmayapti. Shu sababli pedagoglar uchun motivatsiyani oshirishga qaratilgan maxsus treninglar, metodik qo'llanmalar va o'quv dasturlarini ishlab chiqish dolzarbdir.

Psixologik jihatdan qulay va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti yaratish o'quvchilarning motivatsiyasi uchun asosiy shartlardan biridir. O'quvchilar o'zini erkin ifoda eta oladigan, qo'rqmasdan fikr bildiradigan, xatolarini tahlil qila oladigan muhitda o'zlarini yanada ishonchli va faolroq his qilishadi. Bunday muhitni shakllantirishda o'qituvchining roli beqiyosdir. U faqat bilim beruvchi emas, balki psixologik qo'llab-quvvatlovchi, yo'lko'rsatuvchi va hamkor sifatida ish olib borishi lozim.

Shuningdek, motivatsiyani oshirishda ota-onalar bilan hamkorlik ham muhimdir. Ota-onalarning farzandiga bo'lgan e'tibori, uning yutuqlarini qo'llab-quvvatlashi, muvaffaqiyatsizliklarga sabr bilan yondashuvi o'quvchida ichki motivatsiyani shakllantiradi. Shu bois, o'quv jarayonida ota-onalarni jalb qilish, ularni pedagogik va psixologik masalalar bo'yicha xabardor qilish kerak.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu o'z ichiga o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini rivojlantirish, interfaol va shaxsga yo'naltirilgan metodlarni qo'llash, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va qulay psixologik muhit yaratishni oladi. Shu yo'l bilan o'quvchilarning bilimlarni ongli va faol o'zlashtirish darajasini oshirish, ularning mustaqil, ijodkor va ijtimoiy mas'ul shaxs sifatida shakllanishini ta'minlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Карпов А.В. (2019). Психология мотивации: учебник для бакалавриата и магистратуры. Москва: Юрайт.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
3. Salomova D. (2021). Ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirishda psixologik yondashuvlar. // *Pedagogika va psixologiya*, №3, B. 45–49.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jalilov Zarafshon Baxshullayevich**, Buxoro davlat pedogogika instituti, Buxoro, O'zbekiston, [Джалилов Зарафшон Бакшуллаевич, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан], [Zarafshon B. Jalilov, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar Piridastgir ko'chasi 2-uy [адрес: Узбекистан, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2], [address: Uzbekistan, Bukhara city, 2 Piridastgir Street]